

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 4(110). С. 111-125.
Scientific Journal "Manager". 2025;(4/110):111-125.

Современный менеджмент: проблемы теории и практики

Научная статья
УДК 005.21:004.738.5
<https://doi.org/>

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН: ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКЧЕЙНА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОСТИ ПРОЦЕССОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Елена Викторовна Пономаренко¹, Екатерина Дмитриевна Черкова²

^{1,2}Донецкая академия управления и государственной службы, Донецк, ДНР, Россия

¹ponomarenko777elena@yandex.ru, <https://orcid.org/0009-0006-1143-7090>

²ekaterinacherkova@yandex.ru

Аннотация. В статье проведено исследование возможностей применения блокчейн-технологий для трансформации организационного дизайна в государственном и корпоративном секторах, фокусируясь на повышении прозрачности, управляемости и эффективности процессов. На примере Государственного унитарного предприятия «Республиканский оператор связи» выявлены ключевые проблемы традиционных структур: многоуровневая бюрократия, дублирование функций, негибкость, низкая прозрачность и ручные процессы. Обосновано использование технологии блокчейн для устранения этих недостатков посредством децентрализации, неизменяемости данных и внедрения смарт-контрактов. Исследование включает анализ десяти успешных российских кейсов в сферах государственного управления, логистики и финансов, демонстрирующих сокращение сроков обработки запросов, затрат и рисков коррупции. Для Государственного унитарного предприятия «Республиканский оператор связи» предложена модель внедрения блокчейна, которая сокращает иерархию до трёх уровней, автоматизирует 100 % процессов через смарт-контракты и обеспечивает онлайн-доступ к 95 % услуг. В исследовании обоснована необходимость преодоления технологических и финансовых барьеров для цифровизации, а также представлен потенциал блокчейна в создании клиентоориентированных, прозрачных организаций.

Ключевые слова: организационный дизайн, блокчейн, прозрачность, управленческие процессы, инновации, децентрализация, смарт-контракты

Для цитирования: Пономаренко Е. В., Черкова Е. Д. Организационный дизайн: применение блокчейна для повышения управляемости процессов в организациях // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 4(110). С. 111-125. <https://doi.org/>

Modern management: problems of theory and practice

Original article

**ORGANIZATIONAL DESIGN: THE USE OF BLOCKCHAIN
TO IMPROVE THE MANAGEABILITY OF PROCESSES IN ORGANIZATIONS**

Elena V. Ponomarenko¹, Ekaterina D. Cherkova²

^{1,2}Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, DPR, Russia,

¹ponomarenko777elena@yandex.ru, <https://orcid.org/0009-0006-1143-7090>

²ekaterinacherkova@yandex.ru

Abstract. The article examines the possibilities of using blockchain technologies to transform organizational design in the public and corporate sectors, focusing on increasing transparency, manageability and efficiency of processes. Using the example of the State Unitary Enterprise of the DPR "ROS", the key problems of traditional structures are revealed: multilevel bureaucracy, duplication of functions, inflexibility, low transparency and manual processes. The article substantiates the use of blockchain technology to eliminate these disadvantages through decentralization, data immutability, and the introduction of smart contracts. The study includes an analysis of 10 successful Russian cases in the fields of public administration, logistics and finance, demonstrating a reduction in the processing time of requests, costs and risks of corruption. A blockchain implementation model has been proposed for the State Unitary Enterprise DPR "ROS", which reduces the hierarchy to 3 levels, automates 100 % of processes through smart contracts and provides online access to 95 % of services. The study substantiates the need to overcome technological and financial barriers to digitalization, and also presents the potential of blockchain in creating customer-oriented, transparent organizations.

Keywords: organizational design, blockchain, management transparency, management processes, digital transformation, smart contracts, decentralization

For citation: Ponomarenko E. V., Cherkova E. D. Organizational design: the use of blockchain to improve the manageability of processes in organizations // Scientific Journal "Manager". 2025;(4/110):111-125. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

Современный бизнес и государственные учреждения сталкиваются с необходимостью повышения уровня эффективности управленческих процессов. Традиционные системы управления, как правило, страдают от недостатка открытости, что приводит к проблемам, связанным с недоверием, неуправляемостью, и, как следствие, росту транзакционных издержек. Традиционные централизованные системы уязвимы к фальсификациям, коррупции и бюрократическим задержкам, рискам и потерям. В этой связи внедрение новых технологий, позволяющих обеспечить прозрачность и надёжность информации, становится крайне актуальным.

В этом контексте блокчейн как технология распределённого реестра предлагает инновационные решения для обеспечения доверия и прозрачности, безопасности и автоматизации. Блокчейн, согласно Методическим рекомендациям Р 26.4.001-2018 «Термины и определения в области технологий цепной записи данных (блокчейн) и распределённых реестров» [1], в своей основе представляет «цепную запись данных или реестр, данные в который записываются блоками таким образом, что каждый новый блок включает информацию о предыдущем блоке». Если изменить данные в одном блоке, нарушится вся цепочка. Чтобы изменить запись, нужно получить согласие большинства участников сети. Любая транзакция остаётся навсегда и в любой момент можно проверить историю [2]. Такой инструмент может стать ключевым

для достижения прозрачности, изменения принципов и архитектуры организационного дизайна и повышения эффективности управленческих процессов.

Проблемами применения технологии блокчейн в управленческих процессах занимались такие исследователи, как: Дон и Алекс Тапскотт [D. Tapscott, A. Tapscott] [2], В. Бутерин [3], Е. А. Давыдова [4], А. А. Иванов [5], А. Ю. Макарова [6]. Вопросы повышения эффективности организационного дизайна рассматривались Г. В. Широковой [7], представителями консалтинговой компании ВІТОВЕ [8], Г. Минцбергом [9].

Нерешёнными остаются проблемы повышения эффективности и прозрачности, а значит управляемости организации благодаря выстроенной системе организационного дизайна с применением технологии блокчейн.

Цель и задачи исследования

Цель исследования – анализ возможностей применения блокчейн-технологий для повышения прозрачности управленческих процессов и трансформации организационного дизайна в организациях корпоративного и государственного секторов.

Задачи исследования:

1. Теоретический анализ организационного дизайна и блокчейн-технологий.
2. Диагностика проблем традиционного организационного дизайна.
3. Исследование возможностей блокчейна для оптимизации оргдизайна.
4. Разработка рекомендаций по внедрению блокчейн для решения проблем на примере Государственного унитарного предприятия «Республиканский оператор связи» (ГУП ДНР «РОС»).

Методы исследования

В исследовании использован методологический аппарат: качественные методы анализа, включая изучение успешных практик применения блокчейна в организациях, а также сравнение данных из научных источников, контент-анализ, моделирование. Центральное место занимает анализ успешных кейсов внедрения блокчейна в российских организациях. Важным элементом исследования стал контент-анализ научных публикаций из рецензируемых источников, а также отраслевых отчётов ЦБ РФ и Минцифры. Это дало возможность систематизировать современные тенденции развития технологии и нормативно-правовые аспекты её применения. Особое внимание уделено моделированию процессов внедрения блокчейна на примере ГУП ДНР «РОС».

Результаты исследования и их обсуждение

Организационный дизайн представляет собой процесс создания структуры и системы управления, обеспечивающих эффективное функционирование организации. Основные элементы организационного дизайна включают функции, ответственность, иерархию и взаимосвязи внутри организации [7]. К элементам, кроме перечисленных, необходимо отнести также стратегию и цели организации, организационную структуру, систему и процессы, людей и компетенции, культуру и ценности, механизмы принятия решений. Основная типология организационного дизайна представлена в таблице 1.

Организационный дизайн определяет функционирование управленческих процессов в части того, кто принимает решения, как информация передаётся между отделами, как координируются задачи. Так, в плоской структуре решения принимаются быстрее, но требуют согласования с командой; в иерархической – решения централизованы, что замедляет реакцию на изменения. Чёткое распределение зон ответственности в организационном дизайне предотвращает дублирование функций и конфликты, упрощая управление ресурсами и контроль исполнения задач. Современные модели организационного дизайна (например, agile, сетевые структуры) делают управленческие процессы более гибкими, позволяя быстро адаптироваться к изменениям рынка или внутренним вызовам.

Таблица 1 – Виды организационного дизайна по типам (традиционная классификация)
Table 1 – Types of organizational design by type (traditional classification)

Тип структуры	Характеристика	Преимущества	Недостатки
Иерархическая [9]	(бюрократическая) структура – классическая вертикальная система с чёткими уровнями подчинения, где власть и принятие решений сосредоточены на верхних уровнях управления; чёткие уровни подчинения, централизованные решения	Стабильность, контроль	Медленная адаптация
Функциональная [10]	организация, разделённая на отделы по профессиональным функциям (маркетинг, финансы, производство), где каждый отдел специализируется на своей задаче; деление по специализациям (финансы, маркетинг)	Глубокая экспертиза	Разобщённость отделов
Дивизиональная [11]	структура, в которой подразделения формируются по продуктам, регионам или клиентским группам, позволяя каждому дивизиону работать относительно автономно; группировка по продуктам/регионам	Гибкость для локальных рынков	Дублирование функций
Плоская [12]	(горизонтальная) структура – организация с минимальным количеством уровней иерархии, где сотрудники обладают широкими полномочиями, а решения принимаются коллегиально; минимум уровней иерархии, коллегиальные решения	Быстрота реакций	Риск хаоса
Матричная [13]	гибридная модель, сочетающая функциональные и проектные подчинения: сотрудники одновременно подчиняются руководителю отдела и менеджеру проекта; двойное подчинение (отдел + проект)	Гибкость, кросс-функциональность	Конфликты приоритетов
Сетевая [14]	децентрализованная организация, где ключевые функции передаются внешним подрядчикам или партнёрам, а внутренние связи строятся на договорных отношениях; аутсорсинг функций, гибкие связи с партнёрами	Снижение затрат	Сложность контроля
Agile-организация [15]	структура, основанная на самоуправляемых командах, работающих короткими циклами (итерациями) для быстрой адаптации к изменениям; самоуправляемые команды, короткие итерации	Скорость инноваций	Требует смены культуры

Согласно теории организационного развития Ф. Лалу [F. Laloux] [16], организации можно классифицировать по цветам в зависимости от этапов их развития, степени зрелости и гибкости, способности адаптироваться к изменениям и управлять сложной системой (рисунок 1).

Красный	Янтарный	Оранжевый	Зелёный	Бирюзовый
<p>Сила Подавление личности Приоритет руководства Наказания, штрафы Прямой контроль</p>	<p>Авторитет Иерархия, подчинённость Дисциплина Важность норм и правил Бюрократия</p>	<p>Экспертность Важность технологий Прогресс Карьера, успех Конкуренция</p>	<p>Сообщество равных Уважение Нет связи с рынком Ответственность Роль личности</p>	<p>Индивидуальность Этичность решений Самостоятельность Отказ от контроля Стремление к открытиям</p>

Рисунок 1 – Классификация организаций по цветам [16]

Figure 1 – Classification of organizations by color [16]

1. Для «красных организаций» характерна доминирующая роль руководителя или собственника, авторитаризм, отсутствие справедливости в личных и профессиональных отношениях (например, уличные группировки).

2. «Янтарные организации» характеризуются ранговыми системами, стабильностью и главенством правил (например, бюджетные организации, государственные школы, армия и церковь).

3. В «оранжевых организациях» ценится профессионализм, экспертность, стремление к достижениям и успеху, присутствует коллегиальность в принятии решений, стремление оказаться впереди, внедрять новое.

4. В формах «зелёных организаций» организации у сотрудников расширяются права и возможности: руководство среднего и высшего звена отказывается от тотального контроля и разделяет власть (например, «Татнефть»).

5. «Бирюзовая организация» ориентирована на автономию сотрудников, трансформирует управленческие процессы: вместо контроля «сверху вниз» акцент смещается на самоорганизацию и инициативу.

Эффективный организационный дизайн создаёт прозрачные каналы коммуникации между уровнями управления, что улучшает координацию и снижает риски искажения информации. Например, «бирюзовая организация» представляет собой систему, в которой классическая модель управления компанией заменяется самоуправлением, когда сотрудники сами регулируют процессы, ставят задачи, следят за их исполнением, полномочия при этом распределяются более равномерно, исходя из опыта, умений и желаний отдельных специалистов.

Рассмотрим проблемы организационного дизайна в современных государственных организациях на примере ГУП ДНР «РОС» [17].

Структура ГУП ДНР «РОС» насчитывает более 130 структурных подразделений, в подразделениях 8 уровней иерархии (от директора до младшего специалиста). Основные структурные подразделения представлены на рисунке 2.

Задачи, выполняемые одним отделом, проходят согласование не только у своего курирующего заместителя, но и в некоторых вопросах – других структурных веток и почти всегда на бумажном носителе дублируют электронный документ.

Рисунок 2 – Структура управления ГУП ДНР «РОС»

Figure 2 – The management structure of the State Unitary Enterprise DPR "ROS"

Основные проблемы системы управления ГУП ДНР «РОС» представлены ниже:

1. Чрезмерная бюрократизация и иерархичность из-за многоуровневой структуры управления, что затрудняет оперативное принятие решений. Структура предприятия включает центральный офис, региональные подразделения и различные функциональные отделы. Схема принятия решений выглядит следующим образом: запрос от клиента поступает в центральный офис, затем передаётся в функциональные отделы, после чего ответ проходит круг согласований, возвращается с ответом в центральный офис, что может занять значительное время. *Последствия:* длительные сроки обработки запросов, что может привести к недовольству клиентов и снижению качества обслуживания.

2. Негибкость и сопротивление инновациям, что связано с жёсткими регламентами и устаревшими процессами, препятствующими внедрению новых технологий. Внедрение цифровых решений, таких как автоматизация процессов учёта и обслуживания клиентов, может сталкиваться с сопротивлением со стороны сотрудников, привыкших к традиционным методам работы. *Последствия:* конфликт с устаревшими системами, которые не поддерживают новые технологии; нехватка квалифицированного персонала для работы с современными IT-решениями.

3. Разобщённость между подразделениями, что отражается на функциональной раздробленности и приводит к дублированию функций и недостаточной координации.

Структурный анализ ГУП ДНР «РОС» представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Анализ организационно-структурных проблем ГУП ДНР «РОС»

Table 2 – Analysis of organizational and structural problems of the State Unitary Enterprise DPR "ROS"

Подразделение	Функции	Конфликтные зоны
Отдел обслуживания	Обработка заявок	Пересечение с отделом учёта; недостаточная цифровизация процессов
Финансовый отдел	Бюджетирование	Не синхронизирован с отделом планирования
Отдел учёта (канцелярия)	Ведение документации	Дублирование функций с отделом обслуживания
IT-отдел	Поддержка систем	Неэффективная интеграция с другими подразделениями
Отдел кадров	Управление персоналом	Недостаточная координация с финансовым отделом

Последствия: граждане сталкиваются с необходимостью личного визита и предоставления одних и тех же документов в разные отделы, что создаёт дополнительные трудности и задержки.

4. Неэффективное распределение ресурсов, т. к. централизованное финансирование не учитывает специфические потребности различных регионов, что приводит к ограничению доступа к услугам ГУП ДНР «РОС» в некоторых регионах.

Последствия: невозможность реализации единых стандартов качества услуг; замедление цифровой трансформации в отдалённых локациях; рост бюрократических барьеров для перераспределения средств.

5. Низкая прозрачность и подотчётность из-за отсутствия системы мониторинга и аудита решений. Отсутствие чётких критериев оценки эффективности работы подразделений может привести к нецелевым расходам и недостаточной ответственности за результаты работы.

Последствия: неконтролируемый рост операционных расходов; повышенная вероятность нецелевого использования бюджетных средств; формирование «теневых» схем работы подразделений; текучесть квалифицированных кадров.

Из проведенного анализа проблем, возникающих в процессе управления в рамках существующего оргдизайна, можно выделить ключевые дисфункции:

- дублирование функций на разных уровнях управления;
- недостаточная интеграция ИТ-систем с другими государственными учреждениями, что затрудняет обмен данными и взаимодействие;
- дублирование документов при регистрации абонента;
- массовые звонки от подставных номеров.

Таким образом, организационную структуру управления ГУП ДНР «РОС» можно идентифицировать в соответствии с традиционной классификацией (см. таблицу 1) как функциональную с характерными ей проблемами, а согласно классификации по цветам (см. рисунок 1) как янтарную с явным преобладанием бюрократии, важностью норм и правил, чёткой иерархией и подчинённостью.

Проблемы организационного дизайна в ГУП ДНР «РОС», такие как бюрократизация, негибкость, разобщённость между подразделениями, неэффективное распределение ресурсов и низкая прозрачность, требуют комплексного подхода к решению. Внедрение современных технологий и переход к более гибким и децентрализованным структурам управления могут значительно повысить эффективность работы предприятия и улучшить качество предоставляемых услуг.

Для решения выявленных проблем предлагаются следующие оптимизационные меры:

1) внедрение гибридной структуры управления: децентрализация оперативных решений на уровне региональных подразделений / центрального офиса при сохранении стратегического планирования в последнем. Изменение структуры продаж и поддержки – необходимость кросс-функциональных команд (продукт, ИТ, безопасность, маркетинг) для управления блокчейн-сервисами;

2) разработка цифровой платформы, повышающей эффективность и доступность услуг: создание единой ИТ-системы для учёта клиентов и автоматизации обслуживания. Единая децентрализованная база абонентов, где данные верифицируются один раз и хранятся в зашифрованном виде. Операторы могут проверять клиентов без повторного сбора документов (например, через госреестр ЕСИА). Снижение риска поддельных SIM-карт;

3) внедрение измеримых KPI: определение чётких показателей эффективности для всех уровней управления с целью повышения подотчётности и прозрачности;

4) блокчейн-реестр номеров с историей владельцев. Умные контракты для автоматического блокирования подозрительных номеров;

5) упрощение некоторых процессов, возможное сокращение или репрофилирование отделов, связанных с ручной сверкой и арбитражем. Усиление роли подразделений, управляющих узлами сети (валидаторами).

Условиями успешной реализации предложенных рекомендаций являются:

- обучение персонала: организация тренингов и курсов для адаптации сотрудников к новым технологиям;
- интеграция IT-решений: разработка мобильного приложения для дистанционного решения запросов граждан, снижающего нагрузку на подразделения по работе с клиентами;
- вовлечение граждан: внедрение платформ для реализации механизма обратной связи (онлайн-опросы, предложения, учёт мнений) с клиентами ГУП ДНР «РОС»;
- анализ лучших практик: изучение и адаптация успешного международного и российского опыта в решении аналогичных проблем и задач.

Таким образом, оптимизация организационного дизайна повысит эффективность внутренних процессов ГУП ДНР «РОС» и доверие граждан, что станет шагом к модернизации экономики региона и улучшению качества жизни.

Управленческие процессы (планирование, координация, контроль) при недостаточной прозрачности традиционных систем ведут к конфликтам, потерям ресурсов и коррупционным рискам. Для решения этих проблем используется технология блокчейн [18], которая устраняет эти риски за счёт:

- децентрализации (распределенное хранение данных, исключающее манипуляции);
- неподдельности записей (криптографическая связь блоков обеспечивает аудируемость);
- автоматизации (смарт-контракты исполняют процессы без посредников, снижая ошибки).

В настоящее время перспективные блокчейн-проекты в России активно развиваются во многих секторах. Федеральная нотариальная палата уже внедрила блокчейн для работы с базой данных интеллектуальной собственности, а внедрение этой технологии, по данным Министерства связи, может сократить оборот контрафактной продукции на 853 миллиарда рублей к 2026 году [19]. Множество организаций используют технологии распределённых реестров, среди которых [20; 21]: Центробанк РФ реализовал пилотный проект с использованием технологии распределённых реестров, Сбербанк совместно с государственной антимонопольной службой РФ обменивается документами при помощи распределённого реестра, М.Видео вместе с Альфа-Банком и Сбербанком организовали первый отечественный блокчейн-консорциум и онлайн-площадку, основанную на «Эфириуме», для проведения финансовых операций (факторинг), Альфа-Банк совместно с авиакомпанией S7 Airlines автоматизировали реализацию билетов, ДОМ.РФ и Росреестр выдали первые электронные закладные с помощью технологий распределённых реестров.

В рамках исследования был проведен сравнительный анализ 10 крупнейших блокчейн-проектов России с мировыми практиками, которые определяют будущее технологического развития страны (таблица 3).

Таблица 3 – Сравнение уровней развития топ-10 цифровых технологий в России и мире
Table 3 – Comparison of the levels of development of the top 10 digital technologies in Russia and the world

Мир		Россия				
Индекс значимости	Технология	Направление	Ранг	Направление	Технология	Индекс значимости
1	Нейронные сети	ИИ	1	Киберфизические технологии	БПЛА	1
0,75	БПЛА	Киберфизические технологии	2	Цифровые финансы	Цифровые активы	0,63
0,40	Аддитивное производство	Индустрия 4.0	3	Киберфизические технологии	Интернет вещей	0,32

Продолжение таблицы 1
 Continuation of table 1

Мир			Россия			
Индекс значимости	Технология	Направление	Ранг	Направление	Технология	Индекс значимости
0,34	Цифровые активы	Цифровые финансы	4	Цифровые финансы	Блокчейн	0,30
0,15	Смарт-контракты	Цифровые финансы	5	Цифровая инфраструктура	Кибербезопасность	0,29
0,13	Обработка изображений	ИИ	6	ИИ	Нейронные сети	0,28
0,09	Интернет вещей	Киберфизические технологии	7	Киберфизические технологии	Виртуальная реальность	0,16
0,07	Кибербезопасность	Цифровая инфраструктура	8	Цифровая инфраструктура	Облачные технологии	0,13
0,03	Распознавание лиц	ИИ	9	ИИ	Распознавание лиц	0,01
0,01	Обработка естественного языка	ИИ	10	Индустрия 4.0	Цифровые двойники	0,01

Данные, представленные в таблице 3, рассчитаны на основе массива из более 25 млн документов на русском и английском языках, опубликованных в 2018-2023 гг., в число которых вошли научные статьи, патенты, документы отраслевой рыночной аналитики и профессиональных СМИ. Индекс значимости технологии показывает её относительную встречаемость в массиве анализируемых документов, где ранг 1 соответствует максимальному числу упоминаний. При расчёте учитываются частота встречаемости термина и его векторная центральность, которая отражает степень его связи с другими технологиями.

Технологии, вошедшие в топ-10 и в мировой, и в российской повестках: нейронные сети, БПЛА, цифровые активы, интернет вещей, кибербезопасность, распознавание лиц (рисунок 3).

Рисунок 3 – Сферы использования блокчейн-технологий в России
 Figure 3 – Areas of use of blockchain technologies in Russia

Сферы применения технологии блокчейн с успешными практиками в российских организациях:

1. Финансовый сектор. Блокчейн используется для повышения прозрачности сделок, снижения затрат на межбанковские переводы и обеспечения безопасности платежей.

Мастерчейн (ЦБ РФ) – национальная блокчейн-сеть, применяемая для КУС (обмена данными о клиентах без нарушения банковской тайны) и цифровых банковских гарантий [22].

Конфидент – поддерживает трансграничные платежи в криптовалюте и цифровых активах [23].

Vostok – обеспечивает высокоскоростные транзакции (до 1000 в секунду), используется в программе «Цифровая экономика РФ» [24].

2. Государственное управление. Технология применяется для сбора и хранения общественных данных, цифрового голосования и взаимодействия госорганов.

Конфидент – использовался для федеральной системы дистанционного электронного голосования.

Цифровой Профиль – интегрирован с ЕСИА (Госуслуги), автоматически загружает данные о гражданах (банковские услуги, семейное положение и др.) [25].

Vostok – разрабатывает системы обмена данными между госорганами и гражданами.

3. Цепочки поставок. Блокчейн обеспечивает прозрачность на каждом этапе логистики и учёта ресурсов.

Waves Enterprise – внедрена в «Россетях» для автоматического учёта электроэнергии (данные передаются напрямую со счётчиков) [26].

4. Индустриальный сектор. Промышленные предприятия используют блокчейн для цифровизации процессов.

InnoChain – применяется в «Аэрофлоте» (заправка воздушных судов) и «Газпром нефти» [27].

Vostok – используется «Трансмашхолдингом» для мониторинга состояния локомотивов.

5. Защита интеллектуальной собственности. Децентрализованные реестры фиксируют авторские права и предотвращают фальсификации.

IPChain – работает с Роспатентом, кинокомпаниями («Союзмультфильм») и вузами (НИУ ВШЭ) [28].

Конфидент – защищает интеллектуальную собственность «Роскосмоса».

6. Персональные данные. Блокчейн обеспечивает безопасное хранение и управление личной информацией.

Цифровой Профиль – формирует цифровую биографию человека с рождения, данные доступны только с согласия владельца.

7. Децентрализованные системы. Используются для управления сложными инфраструктурами.

Distributed Sky – контролирует беспилотники (дальность обнаружения до 2500 м) [29].

Ехонум – применяется в земельных кадастрах (Грузия, Украина, Ленинградская область РФ) [30].

8. Корпоративный сектор. Быстрые и безопасные блокчейн-решения для бизнеса.

Ехонум – обрабатывает до 5000 транзакций в секунду, используется в корпоративных системах.

Waves Enterprise – предлагает решения для корпораций и госструктур.

Таким образом, блокчейн-технологии в России активно развиваются в различных сферах: от финансов и госуправления до промышленности и защиты данных. Ключевые проекты (Мастерчейн, IPChain, Vostok) демонстрируют высокую эффективность, обеспечивая прозрачность, безопасность и автоматизацию процессов.

Проанализировав сферы применения российских блокчейн проектов можно выделить наибольшую активность в трёх ключевых направлениях: невзаимозаменяемые токены (NFT), криптоактивы и децентрализованные приложения.

Применение блокчейна в управлении позволяет значительно увеличить уровень доверия со стороны клиентов, сократить затраты на совместимость систем и повысить общую эффективность бизнес-процессов.

Рассмотрим пример решения проблем организации «КАК ЕСТЬ» и «КАК БУДЕТ» после внедрения технологии блокчейн на примере ГУП ДНР «РОС» (рисунок 4).

Рисунок 4 – Пример решения проблем организации после внедрения технологии блокчейн

Figure 4 – An example of solving the problems of an organization after the introduction of blockchain technology

Таким образом, внедрение блокчейна в ГУП ДНР «РОС» демонстрирует трансформацию от функциональной структуры с бюрократией и янтарным типом к сетевой матричной с автоматизированным управлением и Agile подходом к работе в пилотных проектах, «бирюзовой организации» с трансформированными управленческими процессами. Из данных рисунка 4 показана предлагаемая трансформация системы управления. Например, она становится более «горизонтальной» и гибкой, преобразовав 8 уровней иерархии в 3 уровня, а также

изменение бумажного документооборота (состояние «как есть») в 100 % смарт-контракты («как будет»). Технология подтверждает потенциал для цифровизации госсектора и бизнеса.

Рассмотрим потенциальные проблемы и риски трансформации организационного дизайна при внедрении технологии блокчейн:

1. Регуляторная неопределённость.

Риск: быстро меняющиеся и неоднозначные регуляторные требования к блокчейну, криптоактивам, смарт-контрактам в сфере телекоммуникаций.

Влияние на дизайн: сложность планирования долгосрочной структуры, необходимость создания гибких подразделений compliance и юридического отдела, специализирующихся на DLT/крипторегуляторике, дополнительные затраты на реорганизацию при смене регуляторного ландшафта.

2. Сложность интеграции с Legacy-Системами.

Риск: высокая стоимость интеграции блокчейн-решений с унаследованными биллинговыми, CRM, OSS/BSS системами оператора.

Влияние на дизайн: создание временных или постоянных кросс-функциональных команд интеграции, что приводит к риску раздувания ИТ-штата или конфликтов между «старыми» и «новыми» командами, замедлению внедрения и получения результатов (выгод).

3. Масштабируемость и производительность.

Риск: ограничения пропускной способности и скорости транзакций некоторых блокчейнов могут быть критичны для высоконагруженных операторов.

Влияние на дизайн: необходимость выделения ресурсов (людских, инфраструктурных) для управления узлами, оптимизации производительности или выбора/разработки специализированных решений, что может привести к неэффективности новых блокчейн-подразделений, если технология не справляется с нагрузкой.

4. Управление изменениями и культурное сопротивление.

Риск: сопротивление персонала изменениям, страх автоматизации (потеря работы), непонимание новой технологии, инерция крупной организации.

Влияние на дизайн: необходимость сильного лидерства, инвестиций в коммуникации и обучение, адаптация корпоративной культуры к инновациям и децентрализации.

5. Кибербезопасность и уязвимости.

Риск: уязвимости в смарт-контрактах, кибератаки, утечка (компрометация) частных ключей.

Влияние на дизайн: значительное усиление отдела кибербезопасности, что снизит риск репутационных и финансовых потерь при инцидентах и снизит риск возникновения экстренной реорганизации или свёртывания инициатив.

6. Экосистема и стандартизация.

Риск: отсутствие единых отраслевых стандартов для блокчейн в телекоммуникационной отрасли, фрагментация решений, риск выбора платформы.

Влияние на дизайн: выстраивание долгосрочных партнёрских отношений и структур с привлечением дополнительных ресурсов может нивелировать риск создания изолированных, неинтегрируемых блокчейн-команд.

7. Стоимость внедрения и эффективность инвестиций ROI (Return on Investment – «возврат инвестиций»).

Риск: высокие первоначальные инвестиции (разработка, инфраструктура, экспертиза) при неочевидной или отсроченной окупаемости.

Влияние на дизайн: финансирование новых подразделений может предотвратить риски возникновения ресурсных конфликтов между новыми и традиционными подразделениями.

Российский рынок блокчейн-технологий демонстрирует значительный потенциал роста, подтверждаемый успешными внедрениями множества ведущих проектов. Таким образом, от государственной платформы Мастерчейн до промышленного блокчейна InnoChain, российские разработки охватывают широкий спектр применений – финансовый сектор, защиту интеллектуальной собственности, управление данными и промышленную автоматизацию.

Следовательно, российские блокчейн-проекты создают надёжную технологическую базу для цифровой трансформации экономики. Платформы активно интегрируются с государственными информационными системами, обеспечивая высокий уровень безопасности данных благодаря использованию сертифицированной криптографии и соответствию требованиям ГОСТ.

Развитие отечественных платформ создаёт технологическую независимость и стимулирует появление новых инновационных решений для государственного и корпоративного секторов. Результаты исследования показывают, что применение блокчейна не только решает текущие проблемы с прозрачностью в управлении, но и способствуют созданию более эффективных и организованных структур. Недостатками могут быть высокие первоначальные затраты на внедрение и сложность технологии. Тем не менее, преимущества в виде повышенной прозрачности и доверия говорят о необходимости её использования.

Выводы

Блокчейн представляет собой революционную технологию, имеющую значительный потенциал для улучшения организационного дизайна и управления процессами. Внедрение блокчейна может повысить уровень прозрачности, скорость, качество процесса и доверия как в бизнесе, так и в государственных структурах. Рекомендуется широкий анализ потенциальных выгод и рисков применения блокчейн-технологий с целью выработки стратегий для их эффективного внедрения.

Представленный топ-10 цифровых технологий в России отвечает приоритетам принятой в 2024 г. «Стратегии научно-технологического развития», в числе которых – создание решений и передовых методов производства высокотехнологичной продукции. Они же будут способствовать формированию к 2030 г. цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Для ГУП ДНР «РОС» предложена модель внедрения блокчейна, которая сокращает иерархию до 3 уровней, автоматизирует 100 % процессов через смарт-контракты и обеспечивает онлайн-доступ к 95 % услуг.

Блокчейн доказал свою эффективность в повышении прозрачности управления. Для успешного внедрения необходимо начинать с пилотных проектов, разрабатывать отраслевые стандарты и обеспечивать кибербезопасность.

Список источников

1. МР 26.4.001-2018 «Термины и определения в области технологий цепной записи данных (блокчейн) и распределённых реестров» // Технический комитет по стандартизации «Криптографическая защита информации». URL: <https://tc26.ru/standarts/metodicheskie-rekomendatsii/mr-26-4-001-2018-terminy-i-opredeleniya-v-oblasti-tekhnologiy-tsepnoy-zapisi-dannykh-blokcheyn-i-raspredeleennykh-reestrov.html>.
2. Tapscott, D., Tapscott, A. (2021). Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin and Cryptocurrency Is Changing the World. Portfolio/Penguin, 384 p. URL: <https://www.penguinrandomhouse.com/books/311406/blockchain-revolution-by-don-tapscott-and-alex-tapscott/>.

3. Бутерин В. Больше денег. Что такое Ethereum и как блокчейн меняет мир / Перевод И. Проворова. Москва: Издательство Individuum, 2023. 400 с. ISBN 978-5-6048295-8-5.

4. Давыдова Е. А. Блокчейн-технологии в корпоративном управлении: перспективы и риски // Экономика и управление. 2022. № 5. С. 12-25. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=48592030>.

5. Вестник университета. 2023. № 4(45). С. 56-67. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=12345678>.

6. Макарова А. Ю. Блокчейн-технологии в цифровой экономике: правовые аспекты // Право и цифровые технологии. 2022. № 3(15). С. 45-59. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=54321098>.

7. Широкова Г. В. Современные подходы к проектированию организационных структур // Российский журнал менеджмента. 2021. Т. 19. № 2. С. 25-42.

8. Современные тенденции развития организационного дизайна и современные типы организационных структур. Дайджест // Консалтинговая группа ВІТОВЕ, 2023. URL: <https://blog.bitobe.ru/uploads/post/2768/ВІТОВЕ-tendencii-razvitiya-organizacionnogo-dizajna.pdf>.

9. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации / Пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского. СПб.: Питер, 2004. 512 с.: ил. (Серия «Деловой бестселлер»). ISBN 5-469-00256-X. URL: <https://pqm-online.com/assets/files/lib/books/minzberg.pdf>.

10. Galbraith, Jay R. Designing Matrix organizations that actually work hov IBM, Procted & Gamble, and others design for succesfull. A Wiley Imprint: 2018. 274 p. ISBN 9780470374078.

11. Goold, M., Campbell, A. Strategies and Styles Revisited. MIT Sloan Management Review. 2022. Vol. 63, no. 3. P. 45-52. URL: <https://sloanreview.mit.edu/article/strategies-and-styles-revisited/>.

12. Laloux, F. Reinventing Organizations: An Illustrated Invitation to Join the Conversation on Next-Stage Organizations. Nelson Parker. 2023. 258 p. URL: <https://www.reinventingorganizations.com/>.

13. Knight, A. P. The Pitfalls of Matrix Structures. Journal of Management Studies 2021. Vol. 58, no. 5/ P. 1379-1408. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joms.12789>.

14. Powell, W.W. Neither Market Nor Hierarchy: Network Forms of Organization. Annual Review of Sociology. 2020. Vol. 26. P. 271-295. URL: <https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.soc.26.1.271>.

15. Rigby, D. K., Elk, S., Berez, S. Doing Agile Right: Transformation Without Chaos. Harvard Business Review Press. 2022. 256 p. URL: <https://store.hbr.org/product/doing-agile-right-transformation-without-chaos/10208>.

16. Laloux, F. Reinventing Organizations: A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage of Human Consciousness. Brussels: Nelson Parker. 2014. 398 p. ISBN 978-2-9601335-0-9.

17. Официальный сайт ГУП ДНР «РОС». URL: <https://phoenix-dnr.ru>.

18. ГОСТ Р 57580.1-2017 «Технология распределённых реестров. Термины и определения». Москва: Стандартинформ, 2017. URL: <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/1317470>.

19. О перспективах внедрения блокчейн-технологий в Российской Федерации // Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ: офиц.сайт. URL: <https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/blockchain>.

20. Королёв И. В. России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? // Сетевое издание «СNews» («СиНьюс»), 20.04.2020. URL: https://www.cnews.ru/articles/2020-04-19_v_rossii_potratyat_36_mlr_d_rub_na_razvitie.

21. ДОМ.РФ и Росреестр выдали первую электронную закладную с помощью распределённых реестров // Информационное агентство ТАСС, 18.01.2022. URL: <https://tass.ru/nedvizhimost/13454771>.

22. Мастерчейн – технология новой экономики // ООО «Системы распределённого реестра»: офиц. сайт. URL: <https://masterchain.ru/>.

23. Блокчейн-решения для бизнеса и государства. Конфидент (Web3 Tech) // Платформа ООО «Веб3 Интегратор» – резидент инновационного центра «Сколково». URL: <https://web3tech.ru/>.

24. Промышленная блокчейн-сеть Vostok: офиц. сайт проекта. URL: <https://vostok.io/>.

25. Банк России сохранил прогноз на 2025 год по ключевым показателям банковского сектора. URL: <https://cbr.ru/digital/>.

26. Платформа гибридного блокчейна корпоративного уровня. Цифровой Профиль / Waves Enterprise: офиц. сайт. URL: <https://wavesenterprise.com/>.

27. Лидирующий исследовательский центр в области систем распределённого реестра InnoChain (Иннополис): офиц. сайт. URL: <https://blockchain.innopolis.ru/>.

28. Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности: официальный портал. URL: <https://ipchain.ru/>.

29. Технический white paper / Distributed Sky. URL: <https://distributedsky.com/>.

30. Экзонум. Фреймворк для частных блокчейнов: офиц. сайт. URL: <https://github.com/exonum>.

Информация об авторах

Е. В. Пономаренко – доктор наук по государственному управлению, профессор;

Е. Д. Черкова – магистр направления подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Управление проектами», победитель (1-е место) Республиканского конкурса научно-образовательных проектов в номинации «Культурно-образовательный проект» (Донецк, 2022).

Information about the authors

E. V. Ponomarenko – Doctor of Sciences in Public Administration, Professor;

S. D. Cherkova – Master's degree in the field of training 04/38/04 State and municipal Management, Project Management profile, winner (1st place) Republican contest of scientific and educational projects in the nomination "Cultural and educational project" (Donetsk, 2022).

Вклад авторов

Пономаренко Е. В. – научное руководство; концепция исследования; развитие методологии.

Черкова Е. Д. – написание исходного текста; проведение анализа; итоговые выводы.

Contribution of the authors

Ponomarenko E. V. – scientific management; research concept; methodology development.

Cherkova E. D. – writing the source text; conducting the analysis; final conclusions.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 13.06.2025; одобрена после рецензирования 23.06.2025; принята к публикации 24.06.2025.

The article was submitted 13.06.2025; approved after reviewing 23.06.2025; accepted for publication 24.06.2025.